

№4/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 4 2025

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

4/4

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

A.G.G 'aniyev- tarix fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'yidinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

U.Sh. Uktamov - geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Qodirov V.A. Adabiyot o'qitishdagi mavjud muammolar va ularni hal etishning strategik jihatlari	4
Usmanova U.A. Magistratura talabalarida ilmiy-tadqiqotchilik salohiyatini rivojlantirishning pedagogik va nazariy asoslar	9
Qodirova N.R. Tayanch kompetensiya tushunchasi, uning turlari va rivojlanish bosqichlari	14
Budikova M.X. Frazeologizmlarni tarjimada qayta yaratish muammolari	19
Karimov O.T. Iqtidorli o'quvchilar bilan ishlashda klasterli yondashuv	24
Худойбердиева М.З. Языковая личность как объект научного анализа	31
Акбарова С.К. Современные исследования языковой картины мира	37
Adilova N.B. Klax pedagogikasi: nazariy asoslar, amaliyot va qiyosiy tahlil	42
Mo'minova G.T. Zamonaviy didaktik yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning analitik va ijodiy ko'nikmalarini rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik zarurati	47
Qosimova M.Sh. Maktabgacha ta'limda ertakterapiya vositasida bolalarni axloqiy tarbiyalashning pedagogik imkoniyatlari	52
Xakimova N.B. Sharq madaniyatida qizlar tarbiyasining tarixiy-pedagogik asoslari	55
Haydarova G.B. Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutq va nutqiy muloqot ko'nikmalari munosabati haqida	60
Majidova M.M. Bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik konfliktlarni bartaraf etish bo'yicha tayyorgarlik darajasini aniqlash mezonlari va diagnostika vositalari	64
Nasirdinova G.D. O'zbekiston oliy ta'lim tizimida kollektiv o'qitish texnologiyalari asosida yetakchilik qobiliyatlarini shakllantirish muammolari va ularning yechimlari	68
Dilshodbekova M.I. Pedagogik fanlarni o'qitish jarayonida talabalarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirishning metodikasi	72
Xurshidbekov A.M. Yosh sportchilarda kurash mashg'ulotlari orqali koordinatsiya qobiliyatini rivojlantirish	75
Sultonova G.R. Xalqaro ta'lim dasturlari asosida pedagogik oliy ta'lim muassasalarida dual ta'limni rivojlantirishning metodik ta'minotini takomillashtirish	79
Qoraboyev J.B., Qoraboyeva N.N. "Giperbola konseptual semantikasi" verbalizatorlarini kognitiv-tipologik jihatdan tadqiq qilish metatili masalasi	84
Qodirova B.T. Umumta'lim maktab o'quvchilarining milliy dunyo qarashini shakllantirishda tarix ta'limining o'rni va ahamiyati	88
Маликова У.Б. Интеграция фольклора в образовательный процесс - методологические принципы и стратегии формирования «Компетенций 4 к»	93
Кириллов А.А. Научные основы и методические аспекты компетентностного подхода в высшем образовании	96
Xo'jamov Z.A. So'fi Olloyorning "Sabot ul-ojizin" asari ma'naviy barkamollikni targ'ib etuvchi pedagogik manba sifatida	102
Xo'jabekova M.M. amaliy mashg'ulot, uning ahamiyati va turlari, hamda boshqa o'quv mashg'ulotlardan farqli jihatlari	107
Qodirova B.T., Qodirova D.Y. Sharq mutafakkirlarining ilmiy merosidan yosh avlod tarbiyasida foydalanishning amaliy ahamiyati	110
Arabjonov Sh.Sh. Jismoniy tarbiya va sportda darsdan tashqari mashg'ulotlarni uslubiy rivojlantirish	114
Otashev D.R., Otasheva O.X. Talabalar sport mashg'ulotlarini o'zlashtirishda psixologik va fiziologik muammolar	118

Таким образом, американское направление в психолингвистике демонстрирует тенденцию к интеграции лингвистических и психологических подходов, где «психологизация» языка выступает как концептуальная рамка для анализа процессов речевой деятельности. Эта модель, несмотря на свою специфику, несомненно, занимает важное место среди современных психолингвистических теорий.

Список литературы:

1. Богданович Г.Ю. Русский язык в аспекте проблем лингвокультурологии. М.: Флинта. Наука., 2017. Стр.307.
2. Норман Б.Ю. Теория языка. Вводный курс. М.: Флинта. Наука., 2004. Стр.293.
3. Маслова В.А. Введение в когнитивную лингвистику. М.: Флинта., 2018. Стр.293.

УДК: 8-1751

СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА

<https://zenodo.org/records/17070889>

Акбарова Севара Кабулджановна

Андижанский областной центр педагогического мастерства

Аннотация. *Статья посвящена анализу роли ключевых культурных понятий (концептов) как индикаторов менталитета народа и фундаментальных элементов его языковой картины мира. В работе исследуются особенности формирования концептов в различных культурах, а также их связь с национальными ценностями, историческим опытом и спецификой мышления. Особое внимание уделяется способам фиксации концептов в языке — через лексику, фразеологизмы и поговорки — и их значению для передачи культурной информации из поколения в поколение. Делается вывод, что концепты не только организуют мировоззрение носителей языка, но и выступают важным инструментом межкультурной коммуникации, способствуя пониманию уникального мировосприятия других народов.*

Ключевые слова: *лингвокультурология, концепт, менталитет, ментальность, языковой компонент, языковая картина мира, языковая личность, межкультурная коммуникация.*

Annotasiya. *Maqola asosiy madaniy tushunchalarning xalq mentalitetining ko'rsatkichlari va uning dunyoning lingvistik rasmining asosiy elementlari sifatidagi rolini tahlil qilishga bag'ishlangan. Ishda turli madaniyatlarda tushunchalarning shakllanish xususiyatlari hamda ularning milliy qadriyatlar, tarixiy tajriba va tafakkurning o'ziga xos xususiyatlari bilan bog'liqligi ko'rib chiqilgan. Tildagi tushunchalarni - lug'at, frazeologik birliklar va maqollar orqali aniqlash usullari va ularning madaniy ma'lumotlarni avloddan-avlodga yetkazishdagi ahamiyatiga alohida e'tibor beriladi. Tushunchalar nafaqat ona tilida so'zlashuvchilarning dunyoqarashini tartibga solibgina qolmay, balki boshqa xalqlarning o'ziga xos dunyoqarashini tushunishga yordam beradigan madaniyatlararo muloqotning muhim vositasi bo'lib xizmat qiladi.*

Kalit so'zlar: *tilshunoslik, kontseptsiya, mentalitet, mentalitet, til komponenti, dunyoning til tasviri, til shaxsi, madaniyatlararo muloqot.*

Abstract. *The article is devoted to the analysis of the role of key cultural concepts as indicators of the mentality of the people and fundamental elements of its linguistic picture of the world. The work examines the features of the formation of concepts in various cultures, as well as their connection with national values, historical experience and the specifics of thinking. Particular attention is paid to the methods of fixing concepts in language - through vocabulary, phraseological units and proverbs - and their importance for the transmission of cultural information from generation to generation. It is concluded that concepts not only organize the worldview of native speakers, but also act as an important tool for intercultural communication, facilitating an understanding of the unique worldview of other peoples.*

Key words: *linguacultural studies, concept, mentality, mentality, language component, language picture of the world, language personality, intercultural communication.*

Лингвистическая картина мира отражает действительность через призму культурного восприятия. Концепция существования уникальных для каждой нации языковых картин мира впервые возникла в немецкой филологии в конце XVIII – начале XIX веков (благодаря Михаэлису, Гердеру, Гумбольдту). Эта идея базируется на двух основных положениях: во-первых, язык, как идеальная и объективно существующая структура, организует и формирует восприятие мира у своих носителей; во-вторых, язык, будучи системой значений, создает свой собственный мир смыслов, который наслаивается на реальность.

Взаимосвязь между культурной (понятийной, концептуальной) и языковой картинами мира крайне сложна и многогранна. Её сущность заключается в различных способах преломления действительности языком и культурой.

Хотя языковая картина мира является ключевой составляющей культурной (концептуальной) картины, она всё же беднее последней. Это объясняется тем, что в формировании культурной картины мира участвуют не только языковые, но и другие мыслительные процессы. Кроме того, языковой знак всегда ограничен и неточен, поскольку основывается лишь на одном из признаков.

Изучение лингвокультурологии — это область с давней историей. В европейском контексте её развитие ассоциируется с именами Ф. де Соссюра, Р. Якобсона, Р. Барта и Т. ван Дейка. Теорию культурно-ситуативных моделей в лингвистике существенно обогатили труды Л. Витгенштейна, Г.-Г. Гадамера, Г. Гийома, М. Хайдеггера, Н. Хомского и К. Ясперса. Основоположником идеи определения мировоззрения наций через их языки стал В. Гумбольдт. Именно он заложил фундамент для понимания мировоззрения народов через призму их языков, а его идеи были впоследствии развиты А.А. Потебней, Ф. Боасом, Э. Сепиром, Б. Уорфом и А. Мейе. Это привело к возникновению ряда самостоятельных научных направлений, включая антропологистику, этнолингвистику, социоллингвистику и психоллингвистику, каждое из которых предложило свое видение взаимосвязи языка и культуры [1].

В исследовании взаимосвязи языковых и культурных явлений выделяется несколько ключевых направлений, таких как историческая, историко-типологическая и сравнительная лингвокультурология, а также анализ конкретных лингвокультурных ситуаций. В этой области сформировались и продолжают развиваться авторитетные научные школы, в том числе те, что связаны с именами Валентины Авраамовны Масловой и Галины Юрьевны Богданович, а также работы других российских ученых: Т.М. Дридзе, Е.М. Верещагина, В.Г. Костомарова, В.М. Шаклеина.

Несмотря на свою кажущуюся очевидность и естественность как продукта человеческого интеллекта, язык остается до конца не познанным. Именно поэтому язык играет исключительную роль в осмыслении человеком окружающего мира.

Впервые термин «картина мира» был введен Л. Витгенштейном, а затем Л. Вайсгербером он был адаптирован для лингвистики. Важно понимать, что картина мира не статична, она эволюционирует, изменяясь во времени и отражая особенности этнической принадлежности, социального статуса как групп, так и отдельных личностей.

Современные исследования языковой картины мира охватывают широкий круг вопросов: типологию языковых картин мира, их проявление в лексической семантике и

прагматике, роль тропов в их формировании, а также отражение ключевых концептов в языковой картине мира.

Понятие «концепт» прочно вошло в терминологическое поле современной лингвистики, связав вопросы семантики языковых единиц с картиной мира и культурологией.

Термин «концепт» происходит от латинского слова **conceptus**, означающего «мысль» или «понятие». Его формирование может быть обусловлено различными факторами: непосредственным восприятием действительности, взаимодействием с объектами окружающего мира, мыслительными процессами, основанными на уже существующих концептах, языковым общением и, наконец, индивидуальным осмыслением значений языковых единиц.

Под понятием «*концепт*» в лингвокультурологическом аспекте можно понимать особую форму ментального кодирования информации, при которой в сознании носителей языка закрепляются элементы универсального предметного кода, отражающие значимые для данной культуры явления и объекты. Концепты формируют смысловое пространство языка и представляют собой ключевые единицы коллективного сознания народа.

Именно в словах-концептах концентрируются мировоззренческие установки, культурные ценности и исторический опыт этноса. Они служат средствами выражения и хранения культурной памяти, а также выполняют функцию семиотических маркеров, позволяющих идентифицировать принадлежность высказывания к определённой этнокультурной традиции.

Особенность слов-концептов заключается в том, что они способны не только передавать информацию, но и отражать национальный колорит. В их значении и употреблении нередко проявляются бытовые реалии, поведенческие стереотипы и этнопсихологические черты народа. Таким образом, концепты играют роль своеобразных «культурных зеркал», в которых отражается уникальность языковой и ментальной картины мира каждого народа.

Возникает закономерный вопрос: в каком соотношении находятся *СЛОВО* и *КОНЦЕПТ*? Современные исследования в области когнитивной лингвистики показывают, что значение слова охватывает лишь часть содержания концепта. Концепт, как ментальное образование, отличается сложной многослойной структурой, включающей не только понятийный, но также ассоциативный, оценочный и культурно обусловленный компоненты.

В связи с этим для выражения и раскрытия концепта в языке используются различные речевые средства: синонимы, фразеологизмы, высказывания, контекстуальные конструкции и тексты. Эти средства позволяют частично вербализовать концепт, то есть представить его средствами языка. Однако, несмотря на их выразительный потенциал, они не обеспечивают полного раскрытия концепта, поскольку не способны отразить всю глубину ментального содержания и индивидуального восприятия.

Понятие концепта изучается в различных научных дисциплинах — философии, психологии, когнитивной науке, культурологии, однако основным инструментом его фиксации и анализа остаётся язык. Именно через языковую репрезентацию концепт

получает возможность быть осмысленным, переданным и интерпретированным в рамках конкретной культурной традиции.

Язык играет ключевую роль в процессе концептуализации: он не только отражает, но и формирует ментальные структуры. Вербализация концепта осуществляется посредством разнообразных языковых средств, однако остаётся лишь приближённой попыткой выразить сложное и многомерное содержание концептуального знания.

В современных гуманитарных и социальных науках понятие *ментальности* занимает важное место, становясь не только объектом научного анализа, но и частью общественного дискурса. Термин активно используется в философии, культурологии, социологии, когнитивной лингвистике, а также в исследованиях, посвящённых национальному самосознанию и мировоззренческим установкам [2].

Ментальность может рассматриваться как форма коллективного сознания, формирующаяся под влиянием исторических, культурных, этнических и психологических факторов. В зависимости от понимания природы мышления и его структуры, ментальность определяет специфику общественного сознания той или иной нации, проявляя себя в системе ценностей, способах интерпретации действительности, поведенческих установках и языковых особенностях.

Как природно-социальный феномен, ментальность представляет собой устойчивый способ восприятия и интерпретации мира, включающий в себя такие компоненты, как склад ума, мировоззрение, мироощущение и система оценочных категорий. С этой точки зрения ментальность можно также определить как определённый *умственный настрой*, предопределяющий характер мышления и поведения представителей конкретного социума.

Ментальность — это интегральная характеристика коллективного сознания, отражающая специфику мышления, чувствования и понимания мира, и выступающая важным фактором в формировании культурной и языковой картины мира.

Картина мира, включающая в себя когнитивные, аксиологические и нормативные компоненты, представляет собой обобщённое семантическое пространство, являющееся предметом исследования в филологии, этнографии и лингвокультурологии. Она отражает систему представлений о действительности, закреплённых в языке и культуре, и выступает как универсальный механизм интерпретации реальности в рамках конкретного социума.

Когнитивный компонент картины мира связан с механизмами познания, категоризации и осмысления окружающей действительности, аксиологический — с системой ценностей, а нормоустанавливающий — с социально и культурно обусловленными моделями поведения и мышления. В совокупности эти аспекты формируют культурно-языковую картину мира, которая репрезентируется в языке и транслируется через него от поколения к поколению [3].

В этом контексте *ментальность* может быть определена как устойчивый способ восприятия и осмысления мира, формирующий уровень общественного сознания. Она выражается в типичных ментальных установках, ценностных ориентирах и символических системах, объединяющих представителей одной культуры. Ментальность выполняет функцию духовного объединения общества, становясь внутренним мотивом коллективного действия, без которого невозможно формирование и функционирование социального целого.

Одним из ярких примеров национально-специфических концептов, не имеющих точных аналогов в русском языке, является узбекское понятие «*орият*». Несмотря на внешнюю близость к русскому слову «стыд», эти понятия не являются эквивалентными ни по своему семантическому объёму, ни по культурной нагрузке.

В узбекской лингвокультурной картине мира концепт «*орият*» охватывает более широкую систему значений, включающую в себя не только нравственное чувство, но и элементы национального самосознания, приверженности традициям, соблюдения норм этикета, а также религиозных и культурных установок. *Орият* выступает как внутренняя нравственная категория, связанная с чувством долга перед семьёй, родом, обществом, что придаёт ему статус коллективной моральной нормы.

Слово «стыд» в русском языке, как указывается в толковых словарях, определяется как чувство сильного смущения или неловкости, вызванное осознанием неблагоприятности собственного поступка, моральной вины или позора. Оно в большей степени апеллирует к индивидуальному внутреннему переживанию и осознанию собственной ответственности. В то время как «*орият*» охватывает не только эмоциональную реакцию, но и комплекс культурно-религиозных и поведенческих установок, регулирующих социальное взаимодействие.

Концепт «*орият*» репрезентирует узбекскую ментальность как особый способ восприятия нравственных и социальных норм, глубоко укоренённый в исторических традициях, исламском мировоззрении и коллективной ответственности. Его уникальность заключается в интеграции этических, культурных и духовных компонентов, что делает невозможным его прямой перевод на другие языки без потери смысловой глубины.

Концепт «*орият*» занимает значимое место в узбекской лингвокультурной картине мира и находит широкое отражение в произведениях национальной художественной литературы. Его использование не ограничивается лексической репрезентацией, но проявляется в сложной системе смыслов, связанных с морально-этическими нормами, традиционными установками и коллективными ожиданиями общества.

Особое внимание привлекает функционирование данного концепта в сочетании с глаголом «*орият қилмоқ*», который несёт в себе смысловую нагрузку, связанную с внутренними переживаниями, страданиями, эмоциональной реакцией личности на нарушение или угрозу нарушения социальных норм. Через подобные языковые конструкции авторы стремятся передать не только личностное состояние персонажа, но и актуализировать общественно значимые категории, такие как честь, достоинство, ответственность перед семьёй и обществом.

В качестве иллюстрации можно привести роман А.Каххара «*Минувшие дни*», где концепт «*орият*» играет ключевую роль в раскрытии мотивации персонажей и их поведения. В частности, отношение родителей к решению сына жениться вне рамок принятых культурных норм отражает важность «*орият*» как внутренней и внешней ценностной категории. Через призму этого концепта автор показывает не только традиционное мышление, но и внутренний конфликт между личным выбором и общественным ожиданием.

В художественном дискурсе узбекской литературы концепт «*орият*» выступает неотъемлемым компонентом ментального пространства героев и позволяет читателю глубже понять морально-психологические механизмы, действующие в традиционном

обществе. Его интерпретация требует учёта не только лингвистических, но и социокультурных факторов, что делает данный концепт важным объектом междисциплинарного исследования.

Список литературы:

1. Богданович Г.Ю. Русский язык в аспекте проблем лингвокультурологии. М.: Флинта. Наука., 2017. Стр.92.
2. Норман Б.Ю. Теория языка. Вводный курс. М.: Флинта. Наука., 2004. Стр.129.
3. Маслова В.А. Введение в когнитивную лингвистику. М.: Флинта., 2018. Стр.71.

UO'K: 373.24

KLAX PEDAGOGIKASI: NAZARIY ASOSLAR, AMALIYOT VA QIYOSIY TAHLIL

<https://zenodo.org/records/17070893>

Adilova Noila Baxridin qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Zamonaviy G'arbiy Yevropa pedagogik yondashuvi sifatida shakllangan Klax pedagogikasining nazariy va amaliy jihatlari tahlil qilinadi. Ushbu konsepsiyaning asoschisi Antje Bostelmann tomonidan 1990-yilda Germaniyada yaratilgan va u san'atga yo'g'rilgan ta'lim muhiti asosida rivojlangan. Klax pedagogikasi o'zining "fraktal modeli" orqali to'rta asosiy tamoyilga – individuallashtirilgan o'quv yo'li, ijtimoiy hamjamiyat, autentik tarbiyachi va shakllantirilgan muhitga tayanadi. Pedagogik yondashuvning asosi bolani mustaqil fikrlovchi, ijtimoiy faol va mas'uliyatli inson sifatida shakllantirishga qaratilgan. Maqolada Klax pedagogikasining Montessori, Fro'bel, Vigotskiy va Reggio Emilia kabi klassik yondashuvlardan ilhom olgani, biroq o'ziga xos, zamonaviy integratsion tizimga aylangani yoritib beriladi. Modelning Germaniya va Shvetsiyadagi amaliy qo'llanilishi, ta'lim muassasalari va pedagog kadrlarni tayyorlashdagi o'rni ham ko'rsatib o'tiladi.*

Kalit so'zlar: *Klax pedagogikasi, Antje Bostelmann, fraktal modeli, zamonaviy ta'lim, individuallashtirilgan yondashuv, ijtimoiy hamjamiyat, autentik tarbiyachi, kompetensiyaga asoslangan ta'lim, Reggio Emilia, Montessori, maktabgacha ta'lim, pedagogik innovatsiya*

Аннотация. *Анализируются теоретические и практические аспекты педагогики Клакс, которая возникла как современный западноевропейский педагогический подход. Концепция была создана в Германии в 1990 году основателем этой концепции Антье Бостельманн и развивалась на основе образовательной среды, ориентированной на искусство. Педагогика Клакс через свою «фрактальную модель» базируется на четырех основных принципах — индивидуализированный путь обучения, социальное сообщество, аутентичный педагог и структурированная среда. Основа педагогического подхода направлена на формирование ребенка как самостоятельного мыслителя, социально активной и ответственной личности. В статье подчеркивается, как педагогика Клакс вдохновляется классическими подходами, такими как Монтессори, Фребель, Выготский и Реджо-Эмилия, но развилась в свою собственную, современную, интегративную систему. Также указывается практическое применение модели в Германии и Швеции, ее роль в образовательных учреждениях и подготовке педагогических кадров.*

Ключевые слова: *педагогика Клакса, Антье Бостельманн, фрактальная модель, современное образование, индивидуальный подход, социальное сообщество, аутентичный педагог, компетентностно-ориентированное образование, Реджо-Эмилия, Монтессори, дошкольное образование, педагогические инновации.*

Abstract. *The theoretical and practical aspects of Klax pedagogy, which has emerged as a modern Western European pedagogical approach, are analyzed. The concept was created in Germany in 1990 by the founder of this concept, Antje Bostelmann, and developed on the basis of an educational environment focused on art. Klax pedagogy, through its "fractal model", is based on four main principles - an individualized learning path, a social community, an authentic educator, and a structured environment. The basis of the pedagogical approach is aimed at forming a child as an independent thinker, socially active, and responsible person. The article highlights how Klax pedagogy is inspired by classical approaches such as Montessori, Froebel, Vygotsky, and Reggio Emilia, but has developed into*

